

Nationalt RDM Netværk

Formål

Nationalt RDM (Research Data Management) Netværk ledes på skift af forskningsinstitutioner i Danmark og ønsker at bistå dem med at:

- Fremme kvaliteten i håndteringen af forskningsdata, gennem national videndeling og kompetencegivende aktiviteter.
- Bidrage til en tværgående vidensdeling om RDM og FAIR-principperne/data, for at facilitere at universiteter, andre forskningsinstitutioner, infrastrukturcentre og politiske/strategiske indsatser gensidigt informerer og styrker hinanden.
- Debattere langsigtet kvalitet og bæredygtighed i håndteringen af forskningsdata på tværs af forskningsinstitutionerne.
- Skabe momentum for tværinstitutionelle projektansøgninger.
- Styrke samspillet mellem nationale og internationale initiativer på området.
- Fungere som sparringspartner for DM Rådgivende Forum.

Sammen er vi stærke(re) - samarbejde i en dansk RDM kontekst

Figur 1: Nationalt RDM Netværk ledes af forskningsinstitutioner i Danmark, og ønsker samspil mellem nationale og internationale initiativer.

Baggrund

Datamanagement omfatter i dag en bred vifte af personer, der befinder sig i meget forskellige organisatoriske positioner på de danske forskningsinstitutioner. Endsige må vi nok også erkende, at datamanagement som begreb også er løst defineret. Det giver mange forskellige indre fortolkninger af

fokusområder; lagringstjenester, governance, GDPR, reproducérbarhed, open research mv. Samme bredde findes i mængden af opgaver, som omfatter alt fra definition og udrulning af infrastrukturer, til undervisning, support og vejledning, samt sparring til de politiske lag af forskningsinstitutionerne. Endelig foregår det også på mange niveauer; fra supportenheder placeret i fælles enheder på forskningsinstitutionerne, til enkeltmedarbejdere på institutter og fakulteter. For ikke at nævne forskere og forskergrupper, hvor mange i høj grad er med til at sætte nye rammer for datahåndteringspraksis. Kompleksiteten er således høj, og der vil næppe være nogen form for aktivitet som vil kunne stå inde for en fuldstændig afdækning. Ophøret af DM Forum, DEFF, samt projektperioden for den danske Research Data Alliance (RDA) node har givet et tomrum for netværksdannelse, og tidligere mulighed for i fællesskab at løfte nogle opgaver. Således forudses en del arbejde i dansk regi baseret på mere eller mindre bilaterale tilfældigheder.

En stor andel af medlemmerne fra disse netværk ønsker derfor at fortsætte et **nationalt netværk for RDM og FAIR-principperne/data**. Der er et stort behov for at opretholde vores nationale RDM-netværk, og i samarbejde med de øvrige forskningsinstitutioner, udvikle vores arbejde med et internationalt perspektiv.

Da medlemmernes arbejde betales af forskningsinstitutionerne, er det vigtigt at understrege at det arbejde, der udføres i netværket er til gavn for institutionerne, og at det har direkte indflydelse på den front office-rolle og service, som medlemmerne tilbyder egne forskere.

Nationalt RDM Netværk samarbejder og vidensudveksler på front office-delen, e.g. udbredelse af FAIR, undervisningstiltag, RDM-kompetenceudvikling. Netværket kan benyttes til at udvikle og samarbejde omkring kompetencer og tools for front-office-medarbejdere hvilket også passer ind i mange af RDA International's aktiviteter. Netværket kan måske på sigt fungere som en dansk node for RDA.

Nationalt RDM Netværk kan fungere som sparringspartner for DeiCs DM Rådgivende Forum (eller andre referencegrupper), og ønsker i samhörighed med disse at skabe synergi, sparring og fremdrift. Med andre ord ses RDM-netværket som en supplerende aktivitet.

Nationalt RDM Netværk skal være uafhængigt af institutionelle politiske og organisatoriske interesser, hvor f.eks. RDM, FAIR, strategi og infrastruktur kan debatteres og hvor vi kan supportere hinanden på tværs af institutionerne.

Nationalt RDM Netværks arbejde er forankret i følgende strategier:

- [National strategi for data management baseret på FAIR-principperne, 2021](#). Strategien vil definere og fremme forankringen af arbejder med data management på forskningsinstitutionerne i Danmark.
- [Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark 2018 og National strategi for FAIR forskningsdata 2021](#): I 2018 udgav Styrelsen for Forskning og Uddannelse en *foranalyse: indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark*. Formålet med foranalysen var at belyse potentialet i at implementere FAIR-principperne for forskningsdata i Danmark, bl.a. ved at se på omkostninger, besparelser, muligheder og barrierer. Rapporten konkluderer, at der er et stort potentiale ved indførelse af FAIR data, og at dette potentiale skal udvikles gennem forskernes behov og initiativer samt krav fra de

lokale, fag- og forskernære miljøer. I 2021 kommer den nationale strategi, der skal foreslå implementeringen af FAIR.

- EU har en voksende fokus på RDM, FAIR data og Open Science, herunder Open Access to Research Data. I 2015 fastsatte EU kommissionen en [Research and Innovation policy](#) der er en tretrins opdeling af visioner for fremtidens forskning: *Open innovation*, *Open Science* og *Open to the world*. En praktisk anbefaling til virkeliggørelse af visionerne for Open Science ses i rapporten om [Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice](#) (Okt 2020)
- i 2021 introduceres [Horizon Europe](#) som efterfølger af Horizon 2020-programmet. I Horizon Europe er [European Open Science Cloud](#) [EOSC] en central del af den europæiske forskningsdatainfrastruktur, som understøtter de stigende krav om at producere FAIR forskningsdata.

Opgaver

Nationalt RDM Netværk

- er et åbent forum, hvor medlemmerne kan sparre om praksisser, løsninger, udfordringer, behov, ønsker og præferencer hvad angår RDM og FAIR-principperne/data.
- er en national medspiller til at styrke udviklingen af RDM-området i Danmark
- indgår - når relevant - i samarbejder og projekter fra DeiC, RDA, Knowledge Exchange, GoFAIR, NeIC, OpenAIRE, EOSC og andre fagorganisationer og aktører.
- vil løbende følge nationale og internationale initiativer på området, samt formidle disse via front-office-funktioner på institutionerne.

Sammensætning og medlemskab/virke

- Administration af netværket går på skift mellem institutionerne. Rotation hvert kalenderår.
 - Netværket er åbent for forskere, medarbejdere og interessenter, der har RDM og FAIR data som arbejdsområde eller interesse.
 - Medlemmer af netværket forpligter sig til at afholde et netværksarrangement hvert andet år (per institution eller per interesseorganisation).
 - Den aktuelle liste af medlemmer kan findes på Nationalt RDM Netværks Teams site.
 - Kommunikation foregår gennem Teams, og DTU håndterer administrationen det første år.
 - Administrator vedligeholder medlemsliste, arrangementskalender, evt. hjemmeside og prikker til medlemmerne vedr. arrangementer. Administrator er ikke sekretær og har derfor ikke ansvar for praktiske gøremål til arrangementer.
 - Deltagelse i netværket er gratis men der kan forekomme betaling til de enkelte arrangementer.
 - Bliver netværket defineret som en RDA Node kan der komme betaling for institutioners deltagelse i netværket.
 - Netværket forventes at mødes 2 gang årligt, men kan indkalde til møder efter behov. Netværket kan også nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
-

*Et RDM Netværk-arrangement kan for eksempel være en Train the Trainer med et specifikt emne. Det kan være et halv- eller et heldagsarrangement. Der skal blot afsættes tid til at forums medlemmer kan tale sammen og det skal have som mål styrke deltagernes videre fælles kompetenceudvikling og/eller deres vidensudveksling.
